

Crecimiento *in vitro* de maíz expuesto a *Pseudomonas* y Zn

Romano, Cortes-Oscar¹, Netzahuatl, Muñoz-Alma Rosa²

¹ Investigación y Posgrado, Universidad Politécnica de Tlaxcala, orc_romano@hotmail.com

² Investigación y Posgrado, Universidad Politécnica de Tlaxcala, almarosa.netzahuatl@uptlax.edu.mx

Resumen: Las bacterias del género *Pseudomonas* han sido ampliamente estudiadas por su tolerancia a metales pesados, producción de sideróforos y, además, por su capacidad de estimular el crecimiento en plantas. Se estudió el efecto de *Pseudomonas sp.* y Zn (II) en el crecimiento de maíz en sistemas *in vitro*, empleando semillas tratadas con la cepa y expuestas al metal, se comparó la longitud, peso seco de raíz y parte aérea de las plántulas con tres grupos más de plantas control. El estudio se realizó a una concentración de 3339 mg kg⁻¹ de zinc en el sustrato, esta concentración de metal ocasionó una menor longitud de la parte aérea de las plantas, pero una mayor longitud de las raíces. La cuantificación del Zn en los brotes de estas plantas mostró una concentración 200% mayor de metal que la presente en brotes de maíz no inoculado y expuesto a Zn.

Palabras clave: Acumulación, Biorremediación, Maíz, *Pseudomonas*, Zinc.

Abstract: Bacteria of the genus *Pseudomonas* have been extensively studied for their tolerance to heavy metals, production of siderophores and, also, for their ability to stimulate plant growth. The effect of *Pseudomonas sp.* and Zn (II) in the growth of maize in *in vitro* systems, using

seeds treated with the strain and exposed to the metal, the length, dry weight of the root and aerial part of the seedlings were compared with those of control plants. The study was carried out at a concentration of 3339 mg kg⁻¹ of zinc in the substrate, this concentration of metal caused a shorter length of the aerial part of the plants, but a greater length of the roots. The quantification of Zn in the shoots of these plants showed a 200% higher concentration of metal than that present in non-inoculated maize shoots exposed to Zn.

Keywords: Accumulation, Bioremediation, Corn, *Pseudomonas*, Zinc.

1. INTRODUCCIÓN

Las actividades humanas a lo largo del tiempo han generado contaminación en agua, suelo y aire, donde los metales pesados representan una fuente importante del deterioro ambiental. Estos contaminantes se originan principalmente en la minería, la industria metalúrgica, la agricultura, medios de transporte y en menor medida de fuentes naturales (Londoño-Franco *et al.*, 2016). La contaminación por metales pesados no es una problemática única de los países ampliamente industrializados, sino que representa un problema de orden global. En México, existen registros de contaminación por metales pesados en ríos, lagos, suelos, aire y en campos de cultivo.

El zinc es un elemento traza esencial para los seres vivos, sin embargo, en concentraciones altas es tóxico. Los suelos contaminados con este metal son un problema importante para el medio ambiente y los seres vivos, puesto que la tierra con altos niveles de zinc deja de ser productiva para el cultivo de alimentos y requiere ser remediada para reducir los contaminantes peligrosos (Marques *et al.*, 2013). El zinc en altas concentraciones es un metal potencialmente tóxico para los humanos, debido a que puede dañar las funciones esenciales de los neutrófilos y los linfocitos. Una dosis de 100 a 300 mg/día ha sido reportada como altamente tóxica en humanos (Mejias *et al.*, 2016).

La contaminación por metales pesados representa un grave problema a nivel mundial y desde hace algunas décadas la comunidad científica ha estado desarrollando alternativas innovadoras que permitan la remoción de los metales pesados de suelos y aguas contaminadas, a partir de métodos biológicos, que involucran el uso de microorganismos

tolerantes a metales pesados en sinergia con plantas acumuladoras o hiperacumuladoras, siendo esta una de las tecnologías más prometedoras, por sus bajos costos y baja dificultad de operación (Ferreira *et al.*, 2020).

Las rizobacterias promotoras del crecimiento de plantas (PGPR) son bacterias benéficas que colonizan las raíces de las plantas e incrementan el rendimiento de cultivos debido a que mejoran la obtención de nutrientes a través de mecanismos como la solubilización de fosfatos, producción de sideróforos, fijación biológica de nitrógeno, producción de fitohormonas y actividad antifúngica. El género *Pseudomonas* representa el principal grupo de PGPR en gran número de cultivos (Qessaoui *et al.*, 2019). También se ha observado que las rizobacterias pueden incrementar o disminuir la biodisponibilidad de los metales para diferentes plantas después de su inoculación, sin embargo, los factores responsables del resultado de la interacción no están del todo esclarecidos (Etesami, 2018).

El objetivo de la presente investigación fue evaluar el crecimiento de maíz expuesto a *Pseudomonas sp.* y Zn (II) en sistemas *in vitro*. Este estudio se llevó a cabo en semillas de maíz blanco, donde se evaluó el crecimiento longitudinal, la generación de la biomasa seca en las partes aéreas y rizosféricas de las plántulas de maíz, así como, la cuantificación de zinc acumulado en el tejido aéreo de las plántulas. Este trabajo de investigación se desarrolló por el alto impacto que ha causado la contaminación por metales pesados en los suelos. El estudio de la cepa de *Pseudomonas sp.* representa una alternativa importante para el desarrollo de tecnología de biorremediación y fitorremediación, que permita la disminución de los altos niveles de metales pesados en los suelos.

2. METODOLOGÍA

2.1 Materiales y métodos

2.1.1 Preparación de la cepa

Se empleó una cepa de *Pseudomonas sp.* aislada de la rizósfera de *Canna indica*. Se preparó un pre-inóculo con colonias de la cepa antes mencionada en 50 mL de caldo LB estéril y se mantuvo en agitación orbital por 24 h a 130 rpm a temperatura ambiente. De este cultivo se tomaron 6 mL para inocular 300 mL de caldo LB estéril, el cual se mantuvo en agitación orbital por 12 h a 130 rpm a temperatura ambiente.

2.1.2 Tratamiento de las semillas de maíz

Las semillas de maíz fueron desinfectadas colocándolas en agitación orbital con una solución de hipoclorito de sodio (NaClO) al 0.1% por 20 min a 130 rpm. Se retiró la solución desinfectante para enjuagar las semillas con agua destilada estéril y se mantuvo en agitación por 10 min a 130 rpm, se realizaron 3 enjuagues más con agua destilada estéril. A una porción de las semillas de maíz previamente desinfectadas se les agrego 300 mL de caldo de cultivo con células de *Pseudomonas sp.* y se mantuvieron en agitación orbital por 2 h a 130 rpm y a temperatura ambiente. Mientras que las semillas sin *Pseudomonas sp.* se mantuvieron únicamente en agitación con agua destilada estéril por 2 h (Rizvi y Khan, 2017). Se tomó una muestra de 1 mL del caldo de cultivo con la cepa para la determinación de las UFC/mL.

2.1.3 Sistemas de cultivo *in vitro*

Se usó la vermiculita como un soporte inerte para las semillas de maíz, se colocaron 15 g en frascos de vidrio de 19.5 cm de altura x 7 cm de diámetro y se puso un tapón de algodón con gasa en cada uno de ellos, estos sistemas *in vitro* se sometieron a 2 ciclos de esterilización a 121°C y a 16 Lb de presión por 15 minutos.

Se usaron cuatro tratamientos en el experimento; semillas tratadas con *Pseudomonas sp.* y expuestas a sustrato con 3339 mg kg⁻¹ de zinc, semillas inoculadas sin la presencia del metal, además de maíz expuesto al metal a la concentración antes mencionada y un grupo control tratado con agua destilada. Se sembraron 10 semillas para cada tratamiento y cada una se colocó en un frasco estéril a una profundidad de ~1 cm y a cada sistema se le adicionaron 50 mL de agua destilada estéril o solución de zinc según correspondía. Los frascos se colocaron en oscuridad por 48 h y después se colocó una lámpara de hidroponía programada con ciclos de 14 h de luz y 10 h de oscuridad. Se adicionaron 25 mL de agua destilada estéril a todas las semillas tratadas a las 48 y 96 h de siembra. En la última adición de agua se retiró el tapón de algodón para permitir a las plántulas emerger fuera del frasco.

2.1.4 Cuantificación del crecimiento de las plántulas

A los 7 días de la siembra se retiraron las plántulas de los sistemas y se limpiaron las raíces enjuagándolas con agua del grifo para eliminar la vermiculita. Siguiendo la metodología descrita por Marques *et al.* (2013) se cortaron los tallos de las raíces para poder medirlas por separado, cada fragmento de tejido se colocó en un horno de secado a 70°C por 48 h. Transcurrido el tiempo de secado se dejaron enfriar a temperatura ambiente y se pesaron en una balanza analítica, los datos obtenidos se analizaron con la prueba de ANOVA de un solo factor incluyendo la prueba comparativa de Tukey en el software estadístico Minitab 2018.

2.1.5 Cuantificación de zinc en el tejido aéreo de las plántulas de maíz

Para la determinación de zinc en el tejido vegetal de las plántulas se tomó únicamente la parte aérea seca de 3 plántulas seleccionadas de forma aleatoria de cada tratamiento y estas se trituraron en un mortero, posteriormente se colocó una cantidad conocida de la muestra en un matraz de digestión del equipo Digesdhal® (Hach company). Durante este procedimiento las muestras fueron oxidadas con 5 mL de ácido sulfúrico concentrado durante 5 min a 440°C, posteriormente se adicionaron 15 mL de peróxido de hidrógeno al 30% por goteo, la digestión con la mezcla se mantuvo durante 1 min más, se enfrió y se aforó a 100 mL.

Las soluciones obtenidas de la digestión del tejido vegetal fueron diluidas con agua destilada hasta una concentración del 25% para los controles y 7.5% en el caso de las muestras de *Pseudomonas* y zinc, se ajustó el pH de las soluciones en un intervalo de 4 a 5. Se tomaron 20 mL de cada una de estas diluciones a las cuales se les agregó el contenido de un sobre del reactivo Zincon® y se agitó hasta observar un color naranja. Después se separaron 10 mL de la preparación para utilizar una cantidad como blanco y al resto de la solución se le adicionaron 0.5 mL de ciclohexanona. La absorbancia de las soluciones se determinó en un espectrofotómetro Genesys 10S UV-Vis (Thermo Scientific) con una celda de cuarzo a una longitud de onda de 620 nm. La concentración de Zn (II) se determinó empleando una curva de calibración de 5 puntos.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1 Efecto de *Pseudomonas sp.* sobre el desarrollo de semillas de maíz

Las semillas se inocularon con *Pseudomonas sp.* previo a la siembra, debido a que esta es la forma más práctica y económica de inocular las raíces de las plantas con un microorganismo. Al inóculo utilizado se le realizó el conteo de unidades formadoras de colonias, obteniendo una media de 2.7×10^8 UFC's/mL.

En la Figura 1 se observan los gráficos correspondientes al tamaño y la masa seca de las plántulas de maíz que fueron sometidas a diferentes tratamientos; las inoculadas con *Pseudomonas sp.*, las semillas en presencia de zinc, así como, las inoculadas junto con el metal y los controles tratados únicamente con agua (ver Tabla 1).

Figura 1. Longitud y masa seca de las plántulas de maíz. Longitud de los brotes (A) y raíces (B), así como, masa seca de brotes (C) y raíces (D). Cada valor representa la media de 10 plantas independientes. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1. Resultados del monitoreo de crecimiento de las plántulas sometidas a diferentes tratamientos.

Tratamiento	Longitud (cm)		Masa (g)	
	Brote	Raíz	Brote	Raíz
Control	11.82 ab	17.05 b	0.054 a	0.338 a
<i>Pseudomonas</i>	11.19 ab	16.69 b	0.052 a	0.368 a
Zn (II) [3339 mg/kg]	12.92 a	17.96 b	0.051 a	0.329 a
<i>Pseudomonas</i> + Zn (II) [3339 mg/kg]	9.25 b	26.00 a	0.047 a	0.350 a

Los valores se reportan con los resultados de la prueba de Tukey, letras idénticas indican que los valores no fueron significativamente diferentes a $p \geq 0.05$. Fuente: Elaboración propia.

En la Figura 1 se puede observar que la longitud de la parte aérea de las plantas de semillas tratadas con zinc a una concentración de 3339 mg kg^{-1} alcanzaron una longitud significativamente mayor ($p \leq 0.05$) a la de los otros tres tratamientos. En cuanto a las plantas cuyas semillas fueron tratadas con la cepa y expuestas a Zn (II) se observó que alcanzaron diferencias significativas en su longitud respecto al resto de los tratamientos, una menor longitud de la parte aérea y mayor longitud de las raíces. También, se observó que las semillas de maíz tratadas únicamente con la cepa de *Pseudomonas sp.* no mostraron diferencias significativas en la longitud y la biomasa de las raíces y brotes, al compararlos ($p \geq 0.05$) con las semillas control. Es decir, la cepa por sí sola no causó diferencias en el proceso de crecimiento temprano del maíz. En cuanto a la biomasa seca de los brotes y de las raíces, no se encontraron diferencias significativas ($p \geq 0.05$) entre los cuatro tratamientos.

Evidentemente los procesos bioquímicos que se generan de manera *in situ* entre las plantas y las bacterias son sumamente complejos de estudiar y de replicar de forma *in vitro*. Los experimentos desarrollados en este trabajo excluyen variables significativas que se encuentran presentes en los suelos; la humedad, la temperatura, los nutrientes y la interacción de otros microorganismos tanto benéficos como fitopatógenos. Por ello se sugiere realizar estudios posteriores con la cepa de *Pseudomonas sp.* en plantas acumuladoras e hiperacumuladoras de metales pesados, involucrando las variables de un experimento *in situ*.

3.2 Zinc en el tejido vegetal

Los resultados de la determinación de zinc en los brotes de maíz expuesto a Zn con y sin presencia de *Pseudomonas* se muestran en la Figura 2, comparadas con el grupo control de semillas que no estuvieron expuestas a la bacteria ni al metal. Las semillas tratadas con la cepa y el metal presentaron un importante grado de acumulación del metal en su biomasa aérea respecto a los tratamientos con el metal y agua. También, se calcularon los factores de bioconcentración (ver Tabla 2) dividiendo la cantidad del metal acumulado en el tejido vegetal aéreo entre la concentración del metal a la que fueron expuestas las semillas. Se puede observar que las semillas expuestas a una concentración de 3339 mg kg⁻¹ de zinc y que a su vez recibieron un tratamiento con células de *Pseudomonas sp.* presentaron un factor de bioconcentración (BCF) promedio de 5.12. Mientras que el maíz control y el tratado con zinc, solo mostraron un BCF de 1.72 y 1.25 de forma respectiva. La prueba de Tukey confirmó que existe una diferencia significativa ($p \leq 0.05$) entre los brotes tratados con la bacteria y con zinc, respecto de los tratamientos control, además, la prueba reveló que los controles son estadísticamente iguales ($p \geq 0.05$).

Figura 2. Acumulación de Zn en el tejido aéreo de las plántulas.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Acumulación de Zn en el tejido aéreo de las plántulas.

Tratamiento	Acumulación de metal en el brote (mg kg ⁻¹)	Factor de bioconcentración (BCF)
Control	5740 ± 2360 b	1.72 ± 0.71 b
<i>Pseudomonas</i> + zinc	17110 ± 6990 a	5.12 ± 2.09 a
Zinc	4190 ± 1800 b	1.25 ± 0.54 b

Los valores se reportan con los resultados de la prueba de Tukey, letras idénticas indican que los valores no fueron significativamente diferentes a $p \geq 0.05$. Fuente: Elaboración propia.

Las plantas con factores de bioconcentración mayores a 1 son consideradas acumuladoras de metales, mientras que aquellas con factores superiores a 10, se denominan hiperacumuladoras (Munive-Cerrón *et al.*, 2018). En el presente trabajo se logró evidenciar un BCF de hasta 5.12 en las plantas tratadas con la cepa y el metal. Por lo tanto, las plántulas de maíz con la presencia de *Pseudomonas sp.* en su rizósfera pueden considerarse acumuladoras de zinc.

Se ha reportado que plantas de maíz creciendo en suelo inoculado con *Pseudomonas aeruginosa* presentaron una mayor acumulación de Cr y Pb en su parte aérea respecto a controles sin inocular, estos resultados se correlacionaron con un incremento en la producción de sideróforos como pioverdina y piochelina. En el caso de la inoculación de maíz con *Burkholderia sp.* J62, se reportó el incremento de la acumulación de Cd y Pb en el tejido de las plantas debido a la promoción del crecimiento y la solubilización de los metales del suelo (Asad *et al.*, 2019). Algunos estudios de acumulación de metales como el hierro, realizados en plantas de maíz con cepas de *Pseudomonas aeruginosa* mostraron altos niveles de asimilación del metal en tallo, hojas y semillas; de 301%, 328% y 487% de forma respectiva (Sánchez-Navarrete *et al.*, 2021). La producción de sideróforos es una de las características de las bacterias del género *Pseudomonas*, este metabolito permite la solubilidad de metales y con ello facilitar el metabolismo de estos, debido a que muchos se encuentran de forma insoluble en los suelos. Este tipo de agentes quelantes, también, actúan como estimulantes del crecimiento vegetal (Ali y Vidhale, 2013).

4. CONCLUSIONES

La cepa de *Pseudomonas sp.* no mostró efectos positivos sobre el crecimiento aéreo de las plántulas de maíz, mientras que las semillas inoculadas con la cepa de *Pseudomonas sp.* y en presencia de $3339 \text{ mg Zn kg}^{-1}$ en el sustrato de vermiculita presentaron la menor longitud promedio respecto a los demás tratamientos y la mayor cantidad de metal acumulado. El alto nivel de acumulación de zinc en las plántulas fue derivado de la presencia de *Pseudomonas sp.*, por lo que se concluye que la cepa tuvo la capacidad de promover la acumulación de Zn.

Los resultados obtenidos en el presente trabajo permiten considerar a la cepa de *Pseudomonas sp.* como candidata importante para el desarrollo de tecnología de fitorremediación de suelos contaminados con metales pesados, sin embargo, para lograr un sistema eficiente entre la planta y la bacteria, es importante esclarecer la relación entre el maíz y la bacteria rizosférica *Pseudomonas sp.* con el fin de garantizar una alta capacidad de acumulación de los metales tóxicos tanto en sistemas *in vitro* como *in situ*.

5. REFERENCIAS

Ali, S. S., & Vidhale, N. N. (2013). Bacterial siderophore and their application: a review. *Int J Curr Microbiol App Sci*, 2(12), 303-312.

Asad, S. A., Farooq, M., Afzal, A., & West, H. (2019). Integrated phytobial heavy metal remediation strategies for a sustainable clean environment-a review. *Chemosphere*, 217, 925-941.

Etesami, H. (2018). Bacterial mediated alleviation of heavy metal stress and decreased accumulation of metals in plant tissues: mechanisms and future prospects. *Ecotoxicology and environmental safety*, 147, 175-191.

Ferreira, M., Gerbino, E., Cavallero, G., Casabuono, A., Couto, A., & Gomez-Zavaglia, A. *et al.* (2020). Infrared spectroscopy with multivariate analysis to interrogate the interaction of whole cells and secreted soluble exopolimeric substances of *Pseudomonas veronii* 2E with Cd (II), Cu (II) and Zn (II). *Spectrochimica Acta Part A: Molecular And Biomolecular Spectroscopy*, 228(1), 117820.

Londoño-Franco, L., Londoño-Muñoz, P., & Muñoz-García, F. (2016). Los riesgos de los metales pesados en la salud humana y animal. *Biotecnología en el Sector Agropecuario y Agroindustrial*, 14(2), 145-153.

Marqués, A., Moreira, H., Franco, A., Rangel, A., & Castro, P. (2013). Inoculating *Helianthus annuus* (sunflower) grown in zinc and cadmium contaminated soils with plant growth promoting bacteria – Effects on phytoremediation strategies. *Chemosphere*, 92(1), 74-83.

Mejias, I. E., Franco, D. C., Sato, M. I. Z., Sakata, S., Pellizari, V. H., Ferreira Filho, S. S., & Rodrigues, D. F. (2016). Biostimulation of metal-resistant microbial consortium to remove zinc from contaminated environments. *Science of the Total Environment*, 550, 670-675.

Munive Cerrón, R., Loli Figueroa, O., Azabache Leyton, A., & Gamarra Sánchez, G. (2018). Fitorremediación con Maíz (*Zea mays* L.) y compost de Stevia en suelos degradados por contaminación con metales pesados. *Scientia Agropecuaria*, 9(4), 551-560.

Qessaoui, R., Bouharroud, R., Furze, J. N., El Aalaoui, M., Akroud, H., Amarrague, A., ... & Chebli, B. (2019). Applications of new rhizobacteria *Pseudomonas* isolates in agroecology via fundamental processes complementing plant growth. *Scientific reports*, 9(1), 1-10.

Rizvi, A., & Khan, M. (2017). Biotoxic impact of heavy metals on growth oxidative stress and morphological changes in root structure of wheat (*Triticum aestivum* L.) and stress alleviation by *Pseudomonas aeruginosa* strain CPSB1. *Chemosphere*, 185(1), 942-952.

Sánchez-Navarrete, E., Castañeda-Antonio, M., Baez, A., Morales-García, Y. (2021). Rizobacterias para el mejoramiento del cultivo de maíz (*Zea mays*). Una tecnología prometedora para la producción de maíces criollos. *Alianzas y tendencias BUAP*, 6(23), 72-92.